

**ПЕДАГОГ КАК «АРХИТЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА»:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РОЛИ В УСЛОВИЯХ
ГИБРИДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА**

© 2026 **В.В. Мантуленко**

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

Целью статьи является исследование трансформации роли педагога в условиях формирования гибридной образовательной реальности в эпоху развития искусственного интеллекта. Основные задачи работы: обосновать переход от модели транслятора знаний к «архитектору образовательного опыта», выявить структурные компоненты новой роли, проанализировать необходимые компетенции и риски. Результаты: обоснована новая роль и функции педагога в условиях интеграции ИИ в образование.

Ключевые слова: архитектор образовательного опыта, гибридная образовательная реальность, искусственный интеллект в образовании, трансформация роли учителя, цифровая педагогика.

Введение. Современный этап научно-технического развития, характеризующийся конвергенцией физического и цифрового миров, формированием «гибридной реальности» и стремительным развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), предъявляет беспрецедентные вызовы системе образования. Статистика проникновения цифровых технологий в образовательный процесс неумолима: согласно статистическим отчетам международных организаций, свыше 85 % образовательных учреждений в развитых странах и более 60 % в развивающихся странах используют ту или иную форму смешанного обучения [1–4]. Доля внедряемых платформ, содержащих ИИ-элементы, выросла с 15 % в 2018 году до более чем 45 % в 2023 году [5]. При этом запрос на развитие «гибких навыков» – критического мышления, креативности, коммуникации, эмоционального интеллекта – со стороны рынка труда, согласно прогнозам, к 2030 году возрастет на 40–60 % [6].

Особая актуальность исследования в отечественном контексте обусловлена нарастающим цифровым разрывом в педагогической среде. Согласно данным мониторинга цифровой трансформации образования, сегодня в России лишь около 16 % педагогов систематически используют инструменты ИИ в своей профессиональной деятельности [7]. Этот показатель контрастирует с практически тотальным, близким к 100 %, стихийным использованием аналогичных технологий обучающимися для выполнения учебных задач [8]. Возникающий острый дисбаланс создает ситуацию, когда педагогический контроль и смысловое руководство интеллектуальным трудом обучающихся подменяются неререфлексируемым принятием сгенерированных учебных продуктов. Это ведет к фундаментальным рискам: имитации образовательной деятельности вместо подлинного познания, деградации академических навыков и, как следствие, обесцениванию экспертной роли педагога, низведенной до формальной проверки работ, созданных алгоритмом [9]. Таким образом, теоретическое осмысление и практическое внедрение модели педагога-архитектора становится не только ответом на глобальные тренды, но и насущной необходимостью для сохранения суверенитета и качества образования в нашей стране.

Основная часть. В этих условиях традиционная модель педагога как единственного источника и контролера знаний утрачивает эффективность и легитимность, всё чаще подчеркивается необходимость целенаправленного развития социальных связей и психологических ресурсов будущих педагогов [10]. Цифровые среды и ИИ-системы берут на себя рутинные когнитивные и административные функции: передачу знаний, проверку типовых заданий, мониторинг посещаемости и первичную аналитику успеваемости. Это порождает дискуссии о возможном «устаревании» профессии педагога, традиционных подходов к обучению, методов и форм педагогической работы [11]. Однако анализ реальной педагогической практики показывает не сокращение, а усложнение и обогащение педагогической роли. Её ядро смещается от информирования к проектированию, от контроля к навигации, от стандартизации к персонализации. Возникает потребность в концептуальной рамке, адекватно описывающей эту новую профессиональную позицию. Таким концептом, на наш взгляд, становится «архитектор образовательного опыта».

Концепция «архитектора» не является просто метафорой, но формируется из конвергенции нескольких теоретических направлений. В контексте конструктивистской и социально-конструктивистской парадигмы образовательный опыт понимается не как пассивное усвоение, а как активный процесс конструирования знания и смыслов в деятельности и социальном взаимодействии. Задача педагога при этом состоит в создании «зону ближайшего развития», проектировании среды и ситуаций, которые запустят и поддержат данный процесс. Педагог, как дизайнер, следует принципам системного подхода (анализ потребностей, проектирование, разработка, внедрение, оценка – модель ADDIE и её Agile-аналоги) к созданию учебных процессов. В гибридной реальности этот дизайн распространяется на виртуальные пространства, цифровые артефакты и сценарии взаимодействия человека с ИИ. В рамках экологического подхода к педагогике образование рассматривается как система взаимосвязанных контекстов (микро-, мезо-, экзо-, макросистем): педагог-архитектор проектирует экосистему, в которой цифровые и физические компоненты, социальные связи и культурные коды образуют единую, поддерживающую развитие среду. В гуманистической психологии и педагогике центральным становится переживание, эмоция, личностный рост обучающегося, архитектура опыта в связи с этим должна учитывать аффективную составляющую, создавать условия для безопасности, принятия и самоактуализации, что остается исключительной компетенцией человека [12–14].

Развитие постгуманистических и трансгуманистических концепций ставит вопрос о цели образования в цифровом мире [15]. Под влиянием философских течений пост- и трансгуманизма, актуализирующих идею технологического преодоления биологических ограничений, происходит фундаментальная трансформация целей и задач образования [16]. Центральной задачей становится не столько социальная адаптация индивида, сколько формирование субъекта, способного к осознанному проектированию собственной эволюции – «самодизайну» через биотехнологические, нейрокогнитивные и цифровые интерфейсы. Это влечет переосмысление педагогических парадигм: от идеала гармонично развитой личности (гуманизм) к идеалу активного «улучшения» (трансгуманизм), от освоения готового знания к развитию симбиотических форм познания и творчества в кооперации с искусственным интеллектом [17]. В фокусе оказывается развитие «цифровой интуиции» и «кибернетического мышления». Образование трансформируется из института культурной репродукции в институт «эволюционного дизайна», готовящий человека к жизни в качестве активного со-творца антропотехнического будущего.

Структурно профессия педагога начинает напоминать профессию архитектора через переход от линейного исполнительства к проектному мышлению. Педагог, как и архитектор, работает не с отдельными операциями, а проектирует целостную, сложную систему – персональную образовательную траекторию, интегрируя разнородные «материалы» (форматы, технологии, социальные контексты) в единый, функциональный и эстетичный «объект» – образовательный опыт. Функционально сходство проявляется в роли создателя среды, а не поставщика контента. Как архитектор проектирует не просто здание, а пространство для жизни, так педагог проектирует не урок, а развивающую среду. Его ключевые функции – анализ «контекста» (потребностей, возможностей, данных), разработка индивидуального «проекта» (траектории), выбор и интеграция «технологий» (ИИ, цифровых инструментов) и «надзор за строительством» (фасилитация, навигация, коррекция) – при этом конечный «облик» и «наполнение» опыта создается самим обучающимся. Архитектор работает не просто с передачей навыков, а с формированием идентичности, ценностных ориентиров и способности к этическому выбору в мире, где часть решений делегирована алгоритмам. Таким образом, «архитектор образовательного опыта» – это специалист, который на основе глубокого понимания потребностей обучающегося, закономерностей познания и развития, а также потенциала технологий проектирует целостную, персонализированную, эмоционально-значимую и эффективную образовательную экосистему, интегрирующую физические и цифровые компоненты в единый процесс развития личности.

Гибридная реальность в образовании – это не просто чередование оффлайн и онлайн занятий. Это новая онтология образовательного пространства, где стираются границы между виртуальной аудиторией и реальным миром, синхронным и асинхронным взаимодействием, человеческим и искусственным интеллектом. Её ключевые характеристики:

- симультанность: одновременное присутствие и действие в физическом и цифровом пространствах;
- персонализация на основе данных: возможность адаптации контента, темпа и сложности в реальном времени на основе анализа цифрового следа обучающегося;
- расширенная социальность: формирование учебных сообществ, не ограниченных географией, с использованием социальных медиа, игр, виртуальных миров (метавселенных);
- доступ к неограниченным ресурсам и экспертизе: открытые образовательные ресурсы (OER), MOOC, симуляторы, доступ к удаленным лабораториям и ученым [18].

Исследования указывают на рост вовлеченности (на 20–30 %) и академической успеваемости (на 10–15 %) в качественно спроектированных гибридных средах по сравнению с чисто очными или дистанционными формами [19]. Однако ключевым условием успеха является именно качество проектирования, а не сам факт использования технологий. Здесь и проявляется критическая роль педагога-архитектора как проводника и смыслового организатора гибридной среды. ИИ выступает при этом и как инструмент, и как активный агент.

Можно выделить несколько уровней влияния ИИ на роль педагога:

- ИИ как персональный ассистент (автоматизация проверки работ, составления расписания консультаций, учета успеваемости и др.) – это позволяет педагогу высвободить время, ранее уходившее на так называемые рутинные задачи, для творческой, научной работы и индивидуальной работы с обучающимися [20];
- ИИ как источник аналитической информации (некоторые современные аналитические системы на базе ИИ могут предоставить педагогу важную информацию

о прогрессе каждого ученика, зонах устойчивых затруднений, уровне вовлеченности, социальных связях в группе; педагог становится интерпретатором данных, переводя числовые закономерности на язык педагогических решений) [21];

- ИИ как тьютор и инструмент персонализации [22; 23] (некоторые платформы, которые раньше воспринимались пользователями исключительно как браузеры и(или) поисковые системы, предлагают сегодня индивидуальные траектории обработки любой информации, а следовательно и обучения: они способны на основе данных о конкретном человеке переработать любой материал и представить его в доступном и понятном виде именно него, с учетом прошлого опыта, интересов, уровня осведомленности в той или иной сфере и т.д.; кроме того, данные системы могут подбирать задания для проверки понимания материала, давать немедленную обратную связь; таким образом, роль педагога смещается к курированию этой персонализированной траектории: постановке целей, мотивации, помощи в рефлексии, соединению разрозненных элементов, предлагаемых ИИ, в целостную картину знания, ответах на возникающие вопросы);

- ИИ как со-творец образовательного контента (современные нейросети позволяют педагогу быстро создавать планы и конспекты любых занятий, задачи, иллюстрации, разрабатывать кейсы, однако выбор темы, формулировка педагогического запроса, оценка качества и этичности сгенерированного материала, его интеграция в учебный процесс целиком остаются за педагогом) [24].

Таким образом, не заменяя педагога, ИИ требует от него более высокого уровня профессиональной рефлексии, стратегического и критического мышления, медиакомпетентности. Новая роль может быть декомпозирована на несколько взаимосвязанных профессиональных функций:

- педагогический дизайн (речь идет о дизайне смешанных образовательных сред): педагог проектирует не отдельные занятия или курсы, а экосистемы, он определяет, какие цели лучше достигать в очном формате (дискуссии, эксперименты, проектная работа), а какие – с помощью асинхронных онлайн-активностей (усвоение фактов, тренировка навыков), выбирает и комбинирует цифровые инструменты (платформы, приложения), создавая бесшовный опыт перехода между мирами, здесь его задача – обеспечить удобство использования, доступность и психологический комфорт среды);

- проектирование и сопровождение образовательной траектории (педагог выступает в роли проектировщика и куратора персональных образовательных траекторий: на основе данных от ИИ-систем, личного общения и профессиональной насмотренности педагог помогает обучающемуся определить образовательные цели, выстроить маршрут их достижения, подобрать ресурсы, как человеческие – менторы, эксперты, так и цифровые, тем самым он становится своеобразным «навигатором» в море образовательных возможностей, помогающий сделать осознанный выбор и не потерять смысловую канву);

- фасилитация сообществ и коллабораций (в гибридной реальности ключевой компетенцией становится способность к сотрудничеству в распределенных командах, в образовательном контексте именно педагог создает условия и формирует культуру для такого взаимодействия, организуя сетевые проекты, модерирова дискуссии в гибридном формате, обучая цифровому этикету, совместной работе над документами или проведению исследования в реальном и виртуальном пространствах);

- создание «гибридной» дидактики и нового учебного содержания как «несущей конструкции» образовательного процесса (сегодня как никогда требуется переосмысление методик преподавания: когда у обучающихся слишком велик соблазн

подмены собственного умственного труда продуктом, сгенерированным искусственной нейросетью, которая на высоком уровне справляется с выполнением большего числа академических заданий для самых разных дисциплин, от педагога требуется пересмотр традиционного содержания учебных курсов, формата проведения занятий, типа самих учебных заданий и их проверки; таким образом, от педагога требуется исследование, экспериментирование, профессиональное творчество и мастерство для создания новых дидактических форматов работы);

- интерпретация данных и диагностика (в новых условиях, педагог должен уметь «читать» данные различных аналитических систем, уметь задавать им правильные вопросы, видеть за графиками и цифрами живого обучающегося с его мотивами и проблемами, соединяя «холодные» данные с «теплым» эмпатийным пониманием и поддержкой, уметь отличать «естественное» от «искусственного», уметь проводить диагностику с помощью новых (цифровых) аналитических инструментов, принимая на этой основе взвешенные профессиональные решения; это требует от педагога как специалиста развития своих аналитических способностей, культуры медиапользования, тренировки «насмотренности», «начитанности», развития умений работы с большими данными и их обработкой, промт-инжиниринга, антиципации);

- этика и сохранение гуманистических ценностей (возможно, это на данный момент самая важная и уникальная функция: сегодня, когда существует серьезный разрыв в применении технологий ИИ между педагогами и обучающимися, а само по себе применение ИИ в образовании носит скорее хаотичный (мало кем управляемый и регулируемый) характер, обсуждение с обучающимися этических дилемм, порождаемых применением ИИ (предвзятость алгоритмов, конфиденциальность данных, цифровая идентичность, авторское право и проч.) жизненно необходимо для сохранения ценности образования и знаний, формирования новой культуры обучения; и речь здесь идет не только о необходимости развития критического мышления, цифровой грамотности и гигиены, но и о новых форматах общечеловеческого и академического доверия, честности, добросовестности, инклюзивности и безопасности в гибридной среде).

Реализация роли архитектора требует пересмотра системы профессиональных компетенций педагога, образующих ядро этой новой роли:

- цифровая педагогическая грамотность: не просто умение пользоваться программой, инструментом, сервисом, а способность интегрировать цифровые продукты и ресурсы в педагогический процесс обоснованно и эффективно;

- дизайн-мышление и проектная компетентность: умение проектировать образовательный опыт от обнаружения проблемы (потребности обучающегося) до тестирования прототипа и оценки результата;

- дата-грамотность: понимание основ работы с образовательными данными, их интерпретации и этического использования;

- компетенции эмоционального и социального интеллекта: управление эмоциями, разрешение конфликтов, построение отношений в гибридной среде, эмпатия;

- когнитивная гибкость и способность к непрерывному обучению: готовность постоянно осваивать новые инструменты и методики, отказываться от устаревших моделей и инструментов;

- этико-правовая компетентность в цифровой среде: знание основ цифрового права, авторского права, принципов цифровой этики (это особенно актуально в условиях правового вакуума относительно использования ИИ-инструментов в образовании);

- компетенция фасилитации и модерации гибридных учебных групп.

Такая трансформация роли педагога, безусловно, сопряжена с некоторыми серьезными рисками:

- цифровое и педагогическое неравенство: разрыв между продвинутыми архитекторами и педагогами, не готовыми к изменениям, между ИИ-опытом обучающихся и педагогов, а также между образовательными учреждениями с разным отношением к ИИ-интеграции может усилиться;

- дегуманизация и технологический детерминизм: опасность превращения образования в технократический процесс, где данные важнее личности, а алгоритм предписывает единственно верный путь развития;

- профессиональное выгорание: постоянная необходимость осваивать новое, работать в режиме многозадачности и проектирования уникальных образовательных продуктов может привести к эмоциональному истощению педагогов;

- зависимость от коммерческих платформ и алгоритмическая предвзятость: утрата суверенитета образовательного процесса, его подчинение логике платформ, воспроизводящих скрытые социальные стереотипы;

- проблема оценки качества работы «архитектора»: традиционные метрики оценки педагогического труда не отражают сложности новой роли, требуется разработка новых систем оценивания и стимулирования.

Заключение. В заключении отметим, что данное исследование трансформации профессиональной роли педагога в контексте становления гибридной образовательной реальности и интеграции технологий искусственного интеллекта в учебную работу и деятельность преподавателей основано на анализе научных и статистических данных о внедрении цифровых технологий в образование и актуальных тенденций развития рынка труда. В данной работе обосновывается переход от традиционной модели педагога как носителя и транслятора знаний к новой парадигме – педагогу как архитектору образовательного опыта. Данный концепт предполагает проектирование, организацию и курирование персонализированных, релевантных, эмоционально-насыщенных и этически выверенных учебных траекторий, в которых цифровые инструменты выступают в качестве «интеллектуальных партнеров» и расширяющих профессиональные возможности инструментов.

Нами были проанализированы структурные компоненты новой роли: дизайнер смешанных образовательных сред, проектировщик и куратор персональных образовательных траекторий, фасилитатор образовательных сообществ, разработчик «гибридной» дидактики, интерпретатор данных и этический навигатор. Особое внимание уделено трансформации педагогических компетенций, необходимых для эффективной работы в гибридной среде, а также рискам и вызовам, связанным с дегуманизацией, этическими проблемами и зависимостью от алгоритмических систем.

Усиление роли ИИ в образовании не приводит к замещению педагога, но радикально повышает ценность его уникальных человеческих качеств – аналитических и творческих способностей, управленческих компетенций, критического мышления, этической рефлексивности и способности к творческому проектированию сложных образовательных продуктов и систем. Анализ текущих трендов и прогнозных данных позволяет утверждать, что профессия педагога переживает наиболее глубокую трансформацию за последние столетия. Движение от позиции транслятора и контролера к позиции архитектора образовательного опыта является закономерным ответом на вызовы гибридной реальности и эпохи ИИ.

ИИ, взяв на себя не только рутинные операции, но некоторые трудные когнитивные, аналитические, и даже творческие задачи, не преуменьшил, а, напротив,

актуализировал значимость уникальных человеческих способностей и ключевых профессиональных компетенций педагога. Педагог будущего – это не техник при той или иной образовательной платформе, не просто «референтная белковая сущность» в контексте новой образовательной реальности, а высоко компетентный профессионал, вооруженный современными технологиями, не исполнитель той или иной программы или пользователь ресурса, а автор сценариев развития, не единственный источник истины, а проводник в мире избыточной информации разного качества.

Становление педагога-архитектора требует системных изменений: в содержании педагогического образования, в профессиональной деятельности (формирование «новой дидактики»), в системе повышения квалификации, в нормативно-правовой базе, в механизмах финансирования и оценки труда [25; 26]. Это масштабная задача для образовательной политики. Однако альтернативы этому пути нет, если мы хотим, чтобы образование оставалось пространством человеческого развития, а не превратилось в алгоритмизированную услугу по передаче компетенций. Будущее образования – за синергией человеческого творчества, педагогической мудрости и интеллектуальной мощи технологий, где педагог-архитектор выступает ключевым интегратором и гарантом гуманистических ценностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ЮНЕСКО: Всемирный доклад по мониторингу образования, 2023 год: технологии в сфере образования: кто диктует условия для этого инструмента? – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386165_rus (дата обращения: 07.12.2025).
2. Forbes: Вышел очередной отчет ОЭСР о системах образования в 49 странах? – URL: <https://www.forbes.ru/education/521820-vysel-ocerednoj-otcet-oesr-o-sistemah-obrazovania-v-49-stranah> (дата обращения: 07.12.2025).
3. Okubamichael T. T. Implementing Mobile Learning Technologies in School Education in Developing Countries: Opportunities and Barriers (Scientific Review) / T. T. Okubamichael // Педагогический ИМИДЖ. – 2025. – Vol. 19, No. 2(67). – P. 143-161. – DOI: 10.32343/2409-5052-2025-19-2-143-161.
4. Zhang J. Research on the innovative model of international Chinese education under the technology empowerment the integration path of project-based teaching and blended learning / J. Zhang, B. Akehu // Modern Pedagogical Education. – 2025. – No. 7. – P. 534-541.
5. Skillbox: Эксперты назвали перспективные направления на глобальном EdTech-рынке – URL: <https://skillbox.ru/media/education/eksperty-nazvali-perspektivnye-napravleniya-na-globalnom-edtechrynke/> (дата обращения: 07.12.2025).
6. ЮНЕСКО: Инчхонская декларация – Образование-2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образования и обучения на протяжении всей жизни. – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_rus (дата обращения: 07.12.2025).
7. Ведомости: Каждый шестой преподаватель вузов использует ИИ при подготовке к занятиям. – URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/10/07/1066835-kazhdii-shestoi-prepodavatel-vuzov-ispolzuet-ii> (дата обращения: 07.12.2025).
8. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики: ИИ в образовании: как преодолеть соблазн готовых решений. – URL: <https://www.hse.ru/news/edu/1038459152.html> (дата обращения: 07.12.2025).
9. Мантуленко В. В. Влияние искусственного интеллекта на успеваемость, познавательную активность и качество обучения студентов / В. В. Мантуленко // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2025. – № 6. – С. 251-272. – DOI: 10.24412/2304-120X-2025-11117.
10. Saputro I. N. Promoting Creative Professional Behavior of Future Educators: The Role of Social Capital, Motivation and Self-Efficacy / I. N. Saputro, T. Mahfud, A. I. Sari, Sukatiman // Integration of Education. – 2023. – Vol. 27, No. 3(112). – P. 390-402. – DOI: 10.15507/1991-9468.112.027.202303.390-402.
11. РБК: От учителя к наставнику: как изменится роль педагогов в будущем. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/education/61e7cb029a7947f82a59e587?from=copy> (дата обращения: 07.12.2025).
12. Ткаченко Е. Н. Искусственный интеллект и роль педагога в цифровом образовании будущего: обзор зарубежных исследований / Е. Н. Ткаченко // Труд и социальные отношения. – 2023. – Т. 34, № 3. – С. 112-122. – DOI: 10.20410/2073-7815-2023-34-3-112-121.

13. Агамалиев Р. Т. Проблемы цифровизации в образовании как объект гуманитарных научных исследований начала XXI века / Р. Т. Агамалиев // Управление образованием: теория и практика. – 2025. – № 9-1. – С. 113-129. – DOI: 10.25726/o9513-8295-9647-g.
14. Шарухин А. П. Золотые правила педагогики: гуманистические идеи европейской и американской педагогической мысли («Афинская школа», Я. А. Коменский, Г. Кершенштейнер, М. Монтессори, Дж. Дьюи) / А. П. Шарухин, Т. Г. Шарухина // Мир образования – образование в мире. – 2023. – № 3(91). – С. 28-37. – DOI: 10.51944/20738536_2023_3_28.
15. Измайлова Д. И. От гуманизма к постгуманизму: человек в гуманистических проектах науки / Д. И. Измайлова, Л. А. Ахкозов // Kant. – 2025. – № 1(54). – С. 260-267. – DOI: 10.24923/2222-243X.2025-54.38.
16. Шишов С. Е. Трансформация целей образования в цифровую эпоху «искусственного интеллекта» / С. Е. Шишов // Ценности и смыслы. – 2025. – № 4(98). – С. 31-43. – DOI: 10.24412/2071-6427-2025-4-31-43.
17. Yu J. H., Chauhan D., Iqbal R. A., Yeoh E. Mapping academic perspectives on AI in education: trends, challenges, and sentiments in educational research (2018–2024) / J. H. Yu, D. Chauhan, R. A. Iqbal, E. Yeoh // Educational Technology Research and Development. – 2025. – No. 73. – P. 199–227. – DOI: 10.1007/s11423-024-10425-2.
18. Balalle H. Learning beyond realities: exploring virtual reality, augmented reality, and mixed reality in higher education – A systematic literature review / H. Balalle // Discover Education. – 2025. – No. 4. – 151. – DOI: 10.1007/s44217-025-00559-7.
19. Enoch L. C., Abraham R. M., Singaram V. S. A comparative analysis of the impact of online, blended, and face-to-face learning on medical students' clinical competency in the affective, cognitive, and psychomotor domains / L. C. Enoch, R. M. Abraham, V. S. Singaram // BMC Medical Education. – 2022. – No. 22. – 753. – DOI: 10.1186/s12909-022-03777-x.
20. Киво. Новости: От отчетности до уроков: 4 из 5 педагогов уверены, что ИИ экономит время работы. – URL: <https://kivo.hse.ru/tpost/58cd2lrb81-ot-otchetnosti-do-urokov-4-iz-5-pedagogo>
21. Мокшанов М. В. Применение искусственного интеллекта в анализе данных: обзор текущего состояния и будущих направлений / М. В. Мокшанов // Universum: технические науки. – 2024. – № 5-1(122). – С. 40-48. – DOI: 10.32743/UniTech.2024.122.5.17513.
22. RBC: ИИ-тьюторы, обучение с VR и дипломы в блокчейне: тренды EdTech – 2024. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/education/65a662779a79474b9c570b9e?from=copy> (дата обращения: 04.01.2026).
23. Газета.RU: Google представила бесплатный ИИ-репетитор. – URL: https://www.gazeta.ru/tech/news/2025/08/07/26445248.shtml?utm_auth=false
24. Калинин А. А. Искусственный интеллект в образовательном контенте: актуальный тренд и практические аспекты эволюции учебного процесса / А. А. Калинин, Н. Ю. Королева, Н. И. Рыжова, Ю. В. Федорова // Наука и школа. – 2024. – № 5. – С. 98-113. – DOI: 10.31862/1819-463X-2024-5-98-113.
25. Омаров Н. Роль «мягких» навыков в профессиональном становлении будущих педагогов / Н. Омаров // Академическая публицистика. – 2023. – № 7-1. – С. 173-174.
26. Патраков Э. В. Роль социальной рефлексии в профессиональной успешности педагогов в условиях цифровизации образования / Э. В. Патраков, А. Белов // Вестник Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. – 2024. – № 4-2. – С. 749-756. – DOI: 10.33514/1694-7851-2024-4/2-749-756.

REFERENCES

1. UNESCO (2023). *Global education monitoring report 2023: education technology: who dictates the terms of the tool?* Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386165_rus.
2. Forbes (2024). *The OECD has released its latest report on education systems in 49 countries.* Retrieved from: <https://www.forbes.ru/education/521820-vysel-ocerednoj-otcet-oesr-o-sistemah-obrazovania-v-49-stranah>.
3. Okubamichael, T.T. (2025) Implementing Mobile Learning Technologies in School Education in Developing Countries: Opportunities and Barriers (Scientific Review). *Pedagogicheskiy IMIDZH = Pedagogical IMAGE*. 19 (2(67)), 143-161, doi: 10.32343/2409-5052-2025-19-2-143-161.
4. Skillbox (2023) *Experts have identified promising areas in the global EdTech market.* Retrieved from: <https://skillbox.ru/media/education/eksperty-nazvali-perspektivnye-napravleniya-na-globalnom-edtechrynke/>.

5. UNESCO (2015) *Incheon Declaration: Education 2030: Towards Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All*. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_rus.
6. Vedomosti (2024) *One in six university professors uses AI in class preparation*. Retrieved from: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/10/07/1066835-kazhdii-shestoi-prepodavatel-vuzov-ispolzuet-ii>.
7. HSE (2025) *AI in Education: How to Overcome the Temptation of Ready-Made Solutions*. Retrieved from: <https://www.hse.ru/news/edu/1038459152.html>.
8. Mantulenko, V.V. (2025) The Impact of Artificial Intelligence on Academic Performance, Cognitive Activity and Quality of Student Learning. *Scientific-Methodological Electronic Journal "Koncept"*. 06, 251-272, doi: 10.24412/2304-120X-2025-11117. (In Russian).
9. Saputro, I.N., Mahfud, T., Sari, A.I., Sukatiman (2023) Promoting Creative Professional Behavior of Future Educators: The Role of Social Capital, Motivation and Self-Efficacy. *Integration of Education*. 27 (3(112)), 390-402, doi: 10.15507/1991-9468.112.027.202303.390-402.
10. RBC (2025) *From Teacher to Mentor: How the Role of Educators Will Change in the Future*. Retrieved from: <https://trends.rbc.ru/trends/education/61e7cb029a7947f82a59e587?from=copy>.
11. Tkachenko, E.N. (2023) [Artificial intelligence and the role of the teacher in the digital education of the future: a review of foreign studies]. *Trud i sotsial'nyye otnosheniya = Labor and Social Relations*. 34 (3), 112-122, doi: 10.20410/2073-7815-2023-34-3-112-121. (In Russian).
12. Agamaliyev, R.T. (2025) Problems of Digitalization in Education as an Object of Humanitarian Research of the Early 21st Century. *Education Management Review*. 9-1, 113-129, doi: 10.25726/o9513-8295-9647-g. (In Russian).
13. Sharukhin, A.P. & Sharukhina, T.G. (2023) Golden rules of Pedagogy: Humanistic Ideas of European and American Pedagogical Thought ("The Athenian School", Ya. A. Komensky, G. Kershensteiner, M. Montessori, J. Dewey). *Mir obrazovaniya – obrazovaniye v mire = The World of Education is Education in the World*. 3 (91), 28-37, doi: 10.51944/20738536_2023_3_28. (In Russian).
14. Izmailova, D.I. & Akhkozov L.A. (2025) From Humanism to Posthumanism: Human in Humanistic Science Projects. *Kant*. 1 (54), 260-267, doi: 10.24923/2222-243X.2025-54.38. (In Russian).
15. Shishov, S.E. (2025) Transformation of Educational Goals in the Digital Age of "Artificial Intelligence". *Values and Meanings*. 4 (98), 31–43, doi: 10.24412/2071-6427-2025-4-31-43. (In Russian).
16. Yu, J.H., Chauhan, D., Iqbal, R.A., Yeoh, E. (2025) Mapping Academic Perspectives on AI in Education: Trends, Challenges, and Sentiments in Educational Research (2018–2024). *Educational Technology Research and Development*. 73, 199-227, doi: 10.1007/s11423-024-10425-2.
17. Balalle, H. (2025) Learning Beyond Realities: Exploring Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality in Higher Education – A Systematic Literature Review. *Discover Education*. 4, 151, doi: 10.1007/s44217-025-00559-7.
18. Enoch, L.C., Abraham, R.M., Singaram, V.S. (2022) A comparative analysis of the impact of online, blended, and face-to-face learning on medical students' clinical competency in the affective, cognitive, and psychomotor domains. *BMC Medical Education*. 22, 753, doi: 10.1186/s12909-022-03777-x.
19. KIVO. HSE (2025) *From reporting to lessons: 4 out of 5 teachers believe AI saves time*. Retrieved from: <https://kivo.hse.ru/tpost/58cd2lr81-ot-otchetnosti-do-urokov-4-iz-5-pedagogo>.
20. Mokshanov, M. (2024) The Use of Artificial Intelligence in Data Analysis: an Overview of the Current State and Future Directions. *Universum: tekhnicheskkiye nauki = Universum: Technical Sciences*. – 5-1 (122), 40-48, doi: 10.32743/UniTech.2024.122.5.17513.
21. RBC (2024) *AI tutors, VR training and blockchain diplomas: EdTech trends – 2024*. Retrieved from: <https://trends.rbc.ru/trends/education/65a662779a79474b9c570b9e?from=copy>.
22. Gazeta.RU: *Google Unveiled a Free AI Tutor*. Retrieved from: https://www.gazeta.ru/tech/news/2025/08/07/26445248.shtml?utm_auth=false.
23. Kalinin, A.A., Koroleva, N.Yu., Ryzhova, N.I., Fedorova, Yu.V. (2024) Artificial Intelligence in Educational Content: Current Trend and Practical Aspects of the Evolution of the Educational Process. *Nauka i shkola = Science and School*. 5, 98-113, doi: 10.31862/1819-463X-2024-5-98-113. (In Russian).
24. Omarov, N. (2023) [The role of "soft" skills in the professional development of future teachers]. *Academic Journalism*. 7-1, 173-174. (In Russian).
25. Patrakov, E.V. & Belov, A. (2024) The Role of Social Reflection in the Professional Success of Teachers in the Context of Digitalization of Education. *Vestnik Kyrgyzskogo gosudarstvennogo universiteta imeni I. Arabayeva = Bulletin of the Kyrgyz State University named after I. Arabaev*. 4-2, 749-756, doi: 10.33514/1694-7851-2024-4/2-749-756. (In Russian).

TEACHER AS «ARCHITECT OF EDUCATIONAL EXPERIENCE»: TRANSFORMATION OF THE PROFESSIONAL ROLE IN THE CONTEXT OF HYBRID REALITY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION

V. V. Mantulenko

The research purpose is to explore the transformation of the teacher's role in the context of the emerging hybrid educational reality in the era of artificial intelligence. The main objectives of the study are to substantiate the transition from the model of knowledge translator to «architect of educational experience», identify the structural components of the new role, and analyze the necessary competencies and risks. The research results include: the new role and functions of the teacher are substantiated in the context of AI integration in education.

Key words: Architect of Educational Experience, Hybrid Educational Reality, Artificial Intelligence in Education, Transformation of the Teacher's Role, Digital Pedagogy.

Поступила в редакцию 20.12.2025 г.

Мантуленко Валентина Вячеславовна
Кандидат педагогических наук, доцент.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика
С.П. Королева», Самара, РФ.
E-mail: mantoulenko@mail.ru

Mantulenko Valentina Vyacheslavovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor,
Samara National Research University named after
Academician S.P. Korolev, Samara, RF.
Email: mantoulenko@mail.ru